

ТУРЛИ ФОСФОР САҚЛОВЧИ ЎҒИТЛАРНИНГ ТУПРОҚ ФОСФАТ РЕЖИМИ ВА МАККАЖЎХОРИ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

С.Қозоқбоев

ассистент СамАТИ

М.Машрабов

доцент СамАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10884974>

Аннотация: Самарқанд вилояти типик бўз тупроқлар шароитида турли фосфор сақловчи ўғитларнинг тупроқ фосфат режимига ва маккажўхори ҳосилдорлигига таъсири ўрганилган. Турли фосфор сақловчи ўғитлар ҳисобига маккажўхоридан 66,2 – 71,3 ц/га ҳосил олинган.

Калит сўзлар: Типик бўз тупроқ, минерал ўғит, фосфор сақловчи ўғит, ҳаракатчан фосфор, оддий суперфосфат, НКФУ, супрефос NS, аммофос, маккажўхори, юқори ҳосил, самарадорлик.

Бутун дунёда донли экинлардан маккажўхори кўпроқ майдонга экилади. 162 миллион гектар майдондан 850 миллион тоннага яқин маккажўхори дони етиштирилган, ўртача ҳосилдорлик 5,2 т/га. Маккажўхорини энг кўп етиштирадиган давлатлар АҚШ ва Хитой ҳисобланади. Бу давлатлар жами ҳосилнинг 37% ва 21% ни ташкил қилади [4].

Республикамизда 2021 йилда асосий экин сифатида 51,331 минг га майдонга маккажўхори дон учун, 158,504 минг га майдонга эса маккажўхори силос учун экилган. Ғалладан бўшаган ерларга такрорий экин сифатида эса мос равишда 295,899 минг га ва 161,266 минг га ни ташкил этган. Самарқанд вилоятида маккажўхори дон учун 6,115 минг га экилган бўлса, силос учун эса 5,047 минг га экилган. Самарқанд вилоятида маккажўхори дон учун етиштиришда Пастдарғом тумани етакчи ўринда туради (1,223 минг га).

Дунё бўйича етиштирилган маккажўхори донининг 20 % озиқ-овқат учун, 15-20 % техник мақсадларда ва қолган қисми чорва молларига озуқа сифатида ишлатилади. Маккажўхорининг озиқ моддаларига бўлган талаби жуда юқори, ўртача 50 ц/га дон ҳосили учун тупроқдан 175-180 кг азот, 60 кг фосфор, 185-190 кг калий ўзлаштиради. Озиқ моддаларни ўзлаштириш бўйича етакчи ўринда туради. Самарқанд вилояти типик бўз тупроқлар шароитида маккажўхори катта майдонга экилади ва маккажўхорини ўғитлаш тизимларини илмий асосланган ҳолда ишлаб

чиқиш орқали тупроқ озиқ режимини яхшилаш маккажўхоридан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш имкониятлари ўрганилмаган.

Маккажўхори озиқ овқат, техникавий ва ем-хашак экини ҳисобланиб ва бутун дунёда бошқа донли экинларга нисбатан кўпроқ етиштирилади. Сўнгги йилларда Самарқанд вилояти бўз-ўтлоқ тупроқлар шароитида ресурстежамкор технологияларнинг тупроқ унумдорлигига ва маккажўхорининг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва ҳосил сифатига ўрганилган [1].

Самарқанд вилоятида эрозияга учраган тупроқлар шароитида турли фосфор сақловчи ўғит меъёрларини қўллаш орқали юқори ва сифатли ҳосил олинган [2, 3].

Пастдарғом тумани типик бўз тупроқлар озиқ режими шаклланишига, маккажўхорининг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва ҳосил сифатига минерал ўғитларнинг таъсирини ўрганилмаган. Шунинг учун типик бўз тупроқлар шароитида маккажўхорининг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва ҳосил сифатига турли фосфор сақловчи ўғитларнинг таъсирини ўрганиш бўйича дала тажрибалари олиб борилмоқда.

Тадқиқот усуллари: Дала тажриба 6 вариант 4 қайтариқда систематик бир ярусда жойлаштирилди. Азотли ўғитлар аммиакли селитра – NH_4NO_3 (34,6% N), фосфорли ўғит сифатида оддий суперфосфат - $\text{CaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CaCO}_3$ (19-21 % P_2O_5) НКФУ - (6-8 % N ва 14-16 % P_2O_5), аммофос – $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (11% N ва 46% P_2O_5), сепрефос-NS - (12-13 % N ва 24-26 % P_2O_5) ва калийли ўғит калий хлорид - KCl (56% K_2O) қўлланилди.

Тажриба ТАИТИ ва ЎзПИТИ услублари бўйича олиб борилди. Тупроқ ва ўсимлик таҳлиллари умумқабул қилинган стандарт услублар бўйича амалга оширилди. Ҳосилдорлик, ўсимлик ўсиши ва ривожланиши, ҳосилдорлик кўрсаткичлари (Б.А.Доспехов 1985) бўйича дисперсион, регрессион ва корреляцион таҳлил қилинди.

Таҳлил ва натижалар: Дала тажрибалари тупроқларининг дастлабки агрохимёвий кўрсаткичлари, ҳайдов қатламида гумус – 1,10 %, ялпи NPK – 009; 0,10 ва 2,79 %, ҳаракатчан озиқ моддалар бўйича нитрат, аммоний ва фосфор билан жуда кам таъминланган бўлса, алмашинувчан калий билан ўртача таъминланган бўлиб, ҳайдов ости қатламида уларнинг миқдори камайиши кузатилди.

Тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфор миқдори ўғитлашдан олдин бир хил 14,5 мг/кг ни ташкил этган бўлса, маккажўхорини ривожланиш

фазаларида назорат – ўғитсиз вариантида бироз ошиб, вегетация охирида унинг миқдори 10,1 мг/кг ни ташкил этди. НК ваариантида ҳам шу тенденция сақланиб қолинди. Фосфор сақловчи ўғитлар қўлланилганда маккажўхорининг бутун вегетация давомида фосфор билан етарли таъминлаб, вегетация охирида дастлабки миқдорига нисбатан 1,8 – 2,2 мг/кг га ошганлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Турли фосфор сақловчи ўғитларни ҳаракатчан фосфор миқдорига таъсири, мг/кг (2021 йил.)

Т/р	Вариантлар	Ривожланиш фазалари				
		ўғитлашдан олдин	4-6 барг ҳосил қилиш	8-10 барг ҳосил қилиш	гуллаш	пишиш
1.	Назорат- ўғитсиз	14,2	15,9	13,3	12,1	10,9
2.	N250 K125-Фон	15,1	21,6	18,7	17,3	14,5
3.	Фон + P175 (о.суперфосфат)	14,3	57,2	50,2	35,5	16,7
4.	Фон + P175 (НКФУ)	13,9	61,1	51,4	35,8	16,1
5.	Фон + P175 (супрефос NS)	15,3	62,4	52,7	33,7	17,5
6.	Фон + P175 (аммофос)	14,2	63,6	54,3	33,2	17,3

N250K125 фонида турли фосфор саёловчи ўғитлар тупроқда қулай фосфат режимини ҳосил қилар экан, бунда аммофос ва супрефос NS ўғитлари тенг аҳамиятли эканлиги аниқланди.

Турли фосфор сақловчи ўғитлар қўлланилиши маккажўхори ҳосилдорлигига ижобий таъсир кўрсатди. Ўғитсиз - назорат вариантыда 27,3 ц/га ҳосил олинган бўлиб, N250K125 вариантыда 54,8 ц/га ҳосил етиштирилди. Фосфор сақловчи ўғитлар қўлланилганда ҳосилдорлик 67,2 – 70,3 ц/гача ошиб борди. Турли фосфор сақловчи ўғитларни бир хил меъёردа қўлланилганда ҳосилдорлик деярли бир хил бўлди. Назорат вариантыга нисбатан 39,9 – 43,0 ц/га қўшимча ҳосил етиштириш имконияти мавжуд экан (1 - расм).

1 - расм. Турли фосфор сақловчи ўғитларнинг маккажўхори ҳосилдорлигига таъсири (2021 й.).

Хулоса ва таклифлар: Самарқанд вилояти типик бўз тупроқлар озик режимини шаклланиши, яхшилаш ва маккажўхоридан юқори ҳосил етиштиришда фосфор сақловчи ўғитлар N250K125 фонидан 175 кг/га қўллаш тавсия этилади. Минерал ўғитларни шу меъёردа қўллаш орқали тупроқда қулай фосфат режими шаклланади ва маккажўхоридан фосфор сақловчи ўғит турлари бўйича 67 – 71 ц/га ҳосил етиштириш имконияти яратилар экан.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содиқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (TETRANYCHUS URTICAE KOCH.) VA UNGA ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. Development and innovations in science, 2(10), 108-113.
2. Пўлатов, О., Пўлатов, Ш., Содиқов, Э., & Ма'руфжонов, М. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ҲУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(24), 12-19.
3. Shukurov, A., Sodiqov, E., Xolmurodova, M., Ko'chmurodov, I., & Xoliboyev, R. (2023). POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI. Development and innovations in science, 2(11), 56-60.
4. MASHRABOV, M., & MAXMATMURODOV, A. (2021). Effects of phosphor storage fertilizers on phosphate regime and cabbage yield of typical gray soils. Plant cell biotechnology and molecular biology, 22(55-56), 33-41.

5. Ulmasovich, M. A., & Ibrahimovich, M. M. (2021). Yield of corn grain at various forms and rates of phosphorus fertilizers on the unwashed and washed off typical gray soils. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 2(2), 3-5.
6. Махматмурадов, А. У., & Умурзаков, Э. У. (2017). Рост и развитие корневой системы кукурузы при разных фосфатных режимах. *Актуальные проблемы современной науки*, (6), 169-173.
7. Aslamov, D., Mashrabov, M. I., & Maxmatmurodov, A. O. (2023). TURLI FOSFORLI OG'ITLARNING OQBOSH VA GULKARAM EKINLARIGA TA'SIR SAMARADORLIGINI ORGANISH. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 1088-1092.
8. Ortikov, T., Shoniyozov, B., Makhmatmurodov, A., & Mashrabov, M. (2023). Influence of mineral and organic fertilizers on the properties of serozem-meadow soils, nutritional dynamics and productivity of amaranth. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 462, p. 02017). EDP Sciences.
9. O'lmasovich, M. A., & Turabovich, N. N. (2022). GERMANIYADA O'SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ?. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany)*, 749-753.
10. Alisher, O., Po'Latov, O. A., & O'G'Li, B. M. J. (2022). OLTINKO 'Z ENTOMOFAGINI BIOLABORATORIYADA ZAMONAVIY USULDA KO'PAYTIRISH. *Academic research in educational sciences*, (Conference), 697-700.
11. Махматмурадов, А. У. (2012). Рост, развитие и урожайность кукурузы в зависимости от форм и нормы фосфорных удобрений на эродированных серозёмах. *Наука и современность*, (17), 164-168.
12. Shukurov, A., Negmatov, S., & Ko'chmurodov, I. (2023). KARTOSHKKA KUYASI (PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI. *Development and innovations in science*, 2(10), 114-119.
13. Шониёзов Бобур, Ортиков Тулкин; ,Внесение удобрений и формирование урожая амаранта, *Актуальные проблемы современной науки*, 2, 2, 35-39, 2022, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета
14. Shoniyozov, Bobur Kaldarboyevich; Ortiqov, To'lqin Qo'chqorovich; Usmonov, Ravshan; ,Mineral va organik o'g'itlarni amarant yetishtirishda oziq moddalar balansiga ta'siri, *Academic research in educational sciences*, Conference, 659-664, 2022, 000 «Academic Research»

FRANCE

FRANCE

15. Shoniyozov Bobur, Ortikov Tulkin; ,INFLUENCE OF DOSES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF AMARANTH PLANTS,ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference,1,1,136-139, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7593488>

